

№2

FEVRAL
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
197 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloyevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	
Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	

RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA YOQILG'I-ENERGETIKA KOMPLEKSI KORXONALARINI BARQAROR INNOVATSION RIVOJLANTIRISH MODELLARI

Bobobekov Ergash Abdumalikovich
TDIU doktranti

Annotatsiya: Maqolada Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellarining mazmun-mohiyati ochib berilgan. O'zbekiston energetika tizimini raqamlashtirish va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida rivojlantirishning asosiy strategik maqsadi – Intellektual elektr energetika tizimini (IES) yaratish, energiya tizimlarini rivojlantirishning so'nggi jahon tendentsiyalariga mos kelishi, energiyaning maksimal iqtisodiy samaradorligini, elektr ta'minoti ishonchligini va davlatning energiya xavfsizligini ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish, yoqilg'i-energetika kompleksi, innovatsion rivojlantirish modellari, Intellektual elektr energetika tizimi, energiya xavfsizligini ta'minlash, elektr ta'minotining ishonchligi.

Abstract: The article reveals the essence of models of sustainable innovative development of enterprises of the fuel and energy complex in the context of the formation of the Digital Economy. The main strategic goal of digitalization of the energy system of Uzbekistan and its development based on modern information and communication technologies is the creation of an Intelligent Electric Power System (IES), ensuring compliance with the latest global trends in the development of energy systems, ensuring maximum economic efficiency of energy, reliability of power supply and energy security of the state.

Keywords: Formation of digital economy, fuel and energy complex, innovative development models, intelligent energy system, ensuring energy security, reliability of power supply.

Аннотация: В статье раскрыта сущность моделей устойчивого инновационного развития предприятий топливно-энергетического комплекса в условиях формирования Цифровой экономики. Основной стратегической целью цифровизации энергосистемы Узбекистана и ее развития на основе современных информационно-коммуникационных технологий является создание Интеллектуальной электроэнергетической системы (ИЭС), обеспечивающей соответствие последним мировым тенденциям развития энергосистем, обеспечение максимальной экономической эффективности энергетики, надежности электроснабжения и энергетической безопасности государства.

Ключевые слова: Формирование цифровой экономики, топливно-энергетический комплекс, инновационные модели развития, Интеллектуальная энергосистема, обеспечение энергетической безопасности, надежность электроснабжения.

KIRISH

Hozirgi vaqtda innovatsion raqamli texnologiyalardan faol foydalanmasdan turib yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror rivojlantirish mumkin emas. Davlatning barcha iqtisodiy, davlat va boshqa sohalarida qo'llaniladigan raqamli texnologiyalarning rivojlanish darajasi nafaqat uning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini belgilab beradi, balki mamlakatning jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ham sezilarli darajada oshiradi. Biznes va ijtimoiy sohada faoliyat modellarini o'zgartirishning navbatdagi to'liqini yangi avlod raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, ular ko'lami va ta'sir chuqurligi tufayli «kesish» deb nomlandi - sun'iy intellekt, robototexnika, narsalar interneti, simsiz aloqa texnologiyalari va boshqa bir qator.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyeva 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturini ishlab chiqishni ikki oy ichida yakunlash va amalga oshirish, bunda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini raqamli texnologiyalar asosida yangilash, raqamli iqtisodiyotda korrupsiyaga uchragan iqtisodiyot ulushini kamaytirish, raqamli iqtisodiyotni tubdan o'zgartirishga yo'naltirilgan 30ta muhim vazifani belgilagan edi. 2023-yilda iqtisodiyotni rivojlantirish, ilm-fan va raqamli iqtisodiyot sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashni jadallashtirish maqsadida xorijiy hamkorlar bilan birgalikda "1 million dasturchi" loyihasini amalga oshirish rejalashtirilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Keling, raqamli iqtisodiyot va raqamlashtirish tushunchasini batafsil ko'rib chiqaylik. «Raqamli iqtisodiyot» atamasi umumiy atamadir. U raqamli texnologiyalarga e'tibor qaratadigan va uchinchi sanoat inqilobidan Sanoat 4.0 ga o'tishni, ya'ni 20-asr oxirida analog elektron va mexanik qurilmalarni almashtirishni aks ettiruvchi bozorlarni tavsiflash uchun ishlatiladi. raqamligiga. «Raqamli iqtisodiyot» atamasining turli xil talqinlari mavjud. Shunday qilib, R. Buxta va R. Xiksning fundamental ishlarida atamaning yigirmadan ortiq ma'nolari berilgan va ular chegaralarining noaniqligi qayd etilgan ¹. [1]. «Raqamli iqtisodiyot» tushunchasi 1995 yilda N. Negroponte tomonidan yangi axborot madaniyati metaforasi sifatida muomalaga kiritilgan bo'lib, uning organik qismi raqamli shakldagi (musiqa, filmlar, rasmlar, o'yinlar va boshqalar) mazmuniga aylandi, bu esa dastlab «hisoblash» deb ta'riflangan. [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Asosiy ilmiy-nazariy qoidalarni ishlab chiqishda ilmiy abstraksiyalash, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, statistik guruhlash, monografik tadqiq etish, taqqoslash kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yangi tartib iqtisodiyoti axborot jamiyati taraqqiyoti mahsulidir. O'tgan 30 yil ichida u uch bosqichdan o'tdi:

- 1990-yillar – raqamli iqtisodiyotning asosiga aylangan ishlab chiqarish va boshqaruvdagi sifat o'zgarishlari bilan bog'liq bo'lgan internetning paydo bo'lishi va rivojlanishi ;
- 2000-yillarning boshi – raqamli iqtisodiyot internetga asoslangan tadbirkorlik faoliyati sifatida qaralganda (elektron tijorat, shu jumladan raqamli kontent savdosi);

- 2010-yillar – raqamli iqtisodiyot AKT rivojlanishi va raqamli sensorlarni (Internet of Things) joriy etish bilan birgalikda ko'rib chiqila boshlandi, bu esa biznes jarayonlari va korxonalarining iqtisodiy tizimidagi o'zgarishlar uchun old shart-sharoitlar yaratdi.

Shunday qilib, aytish mumkinki, raqamli texnologiyalarni iqtisodiyot va ijtimoiy sohaga jadal tatbiq etish sanoqli yetakchi mamlakatlardagina muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan ulkan maqsaddir. Bunga bir qator muhim shartlar bajarilgan taqdirdagina erishish mumkin.

1 B. Panshin. Raqamli iqtisodiyot: kontsepsiya va rivojlanish yo'nalishlari. Ilm-fan va innovatsiya. Ilmiy va tahliliy jurnal. 3-son (193). 2019 yil mart

“Raqamli iqtisodiyot” atamasiga qaytadigan bo‘lsak, shuni ta’kidlash kerakki, AKTdan foydalanish, raqamli texnologiyalar va katta ma’lumotlarni tahlil qilish bilan bog‘liq faoliyatning yo‘nalishlari, shakllari va turlari shu qadar tez rivojlanmoqdaki, hatto ta’riflar ham ularga yetib bora olmaydi. Shu munosabat bilan raqamlashtirishning kontseptual apparatini aniqlashtirish ham, uning hozirgi holati va istiqbollari baholash ham dolzarbdir, bu esa ushbu hodisani tegishli nazariy asoslashni talab qiladi. Uning ikkita asosiy jihatini ta’kidlash joiz: raqamlashtirish va raqamli iqtisodiyot.

Birinchisi, ishlab chiqarish va boshqaruv texnologiyalari va axborot resurslarini raqamli qurilmalar va texnologiyalardan samarali foydalanish uchun qulay holatga o‘tkazishning uzoq, murakkab va ko‘p qirrali jarayoni bo‘lib, quyidagi maqsadlarga erishishni o‘z ichiga oladi ²:

- ma’lumotlarni yig‘ish, tizimlashtirish, uzatish va tahlil qilish xarajatlarini kamaytirish va ishonchligini oshirish (diskret sensorlar tufayli - narsalar Interneti, RFID teglari va boshqalar);
- iqtisodiyot va jamiyatlardagi kommunikatsiyalarni xarajatlarni kamaytirish va soddalashtirish (kontent va aloqa kanallarini raqamlashtirish);
- vertikal va gorizontal (tashkilotlararo raqamli tizimlar) odamlar va biznes-jarayonlarning ko‘p o‘zaro ta’siri tizimini yaratish.

Raqamli texnologiyalarni jadal rivojlantirish, davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, davlat xizmatlari sifatini yaxshilash, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish va pirovardida mamlakatning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilga mo‘ljallangan ‘Raqamli O‘zbekiston’ Milliy strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Shuningdek, 2018-yil 19-fevraldagi “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2018-yil 13-dekabrda “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat va axborot tizimlarini davlat boshqaruviga joriy etishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5598-son Farmoni va 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasiga asoslanib, O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni keng va samarali joriy etish, shuningdek, axborot xavfsizligini ta’minlash masalalari ustuvor vazifalar sifatida belgilandi.

Bugungi kunda O‘zbekiston energetika tizimini raqamlashtirish va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida rivojlantirishning asosiy strategik maqsadi – Intellectual elektr energetika tizimini (IES) yaratish, **Bu** energiya tizimlarini rivojlantirishning so‘nggi jahon tendentsiyalariga mos keladi, energiyaning maksimal iqtisodiy samaradorligini, elektr ta’minoti ishonchligini va davlatning energiya xavfsizligini ta’minlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining raqamlashtirish va AKTni rivojlantirishning strategik maqsadi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-60795-son qarorida belgilangan vazifalarga mos keladi.

O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi AKT sohasida qator loyihalarni amalga oshirmoqda, ularning maqsadi:³

- raqamlashtirish va AKTdan keng foydalanish asosida O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi faoliyati samaradorligini oshirish;
- elektr energiyasini ishlab chiqarish va taqsimlash jarayonlarida axborotning o‘zaro ta’siri uchun zamonaviy muhitni yaratish;
- aholi va tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlari ko‘rsatishni optimallashtirish, ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlari sifati va ulardan foydalanish qulayligini oshirish, ularni ko‘rsatish tartib-taomillarini soddalashtirish va muddatlarini qisqartirish, O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligidan davlat xizmatlarini olish bilan bog‘liq fuqarolar va tashkilotlarning ma’muriy xarajatlarini kamaytirish;
- milliy axborot makonining birligini ta’minlash, shuningdek, davlat axborot-kommunikatsiya infratuzilmasidan samarali foydalanish;

2 Raqamli iqtisodiyot: kontseptsiya va rivojlanish yo‘nalishlari. B. Panshin. Ilm-fan va innovatsiya. Ilmiy va tahliliy jurnal. 3-son (193). 2019 yil mart

3 Allaev K.R. Zamonaviy energiya va uning rivojlanish istiqbollari. Akademik Salimovning umumiy tahriri ostida A.U. T. “ Muxlis va bir qarashda texnologiya .” 2021, 952 b.

- O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi faoliyati to'g'risidagi axborotning ochiqqligini oshirish va undan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;

- O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi boshqaruvining barcha darajalarida qabul qilinadigan qarorlarni axborot-tahliliy ta'minlash tizimini takomillashtirish;

- O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining tarkibiy bo'linmalari faoliyati ustidan nazoratning tezkorligi va to'liqligini ta'minlash;

Ushbu maqsadlarga erishish uchun quyidagilarni ta'minlash kerak⁴:

- O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida raqamlashtirish va AKTni joriy etish vazifasini belgilash;

- fuqarolarga axborot xizmatlari ko'rsatishning yagona standartlarini joriy etish;

- O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining axborot resurslari, ma'lumotlar bazalari va axborot tizimlarining yuqori darajadagi axborot xavfsizligini va muhofaza qilinishini ta'minlash;

- O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining elektron shaklda davlat xizmatlari ko'rsatish standartlarini ishlab chiqish va biznes-jarayonlarini reinjining qilish asosi bo'lgan davlat xizmatlari sifati va ulardan foydalanish qulayligini oshirish strategiyasini shakllantirish;

- "Elektron hukumat" tizimiga integratsiya qilish uchun O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining axborot resurslari va ma'lumotlar bazalarini shakllantirish;

- "Elektron hukumat" tizimining yagona bazaviy platformasidan foydalangan holda davlat xizmatlarini ko'rsatish;

- boshqaruvning barcha darajalarini qamrab oluvchi idoralararo xavfsiz elektron hujjat aylanishining yagona tizimini joriy etish asosida korporativ davlat tarmog'iga – Intranetga ulanish;

- yagona ulanish nuqtasi orqali internet tarmog'idan foydalangan holda ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari hajmini kengaytirish va sifatini oshirish;

- "yagona darcha" tamoyilini tatbiq etish – O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligiga davlat xizmatlari ko'rsatishda fuqarolar va tashkilotlarga zarur hujjatlarni qabul qilish, ro'yxatdan o'tkazish va ularga berishning yagona joyini yaratish;

- davlat xizmatlarini olish uchun ariza beruvchilar tomonidan taqdim etiladigan hujjatlar sonini va ularni ko'rib chiqish vaqtini qisqartirish;

- O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining AKTni joriy etish uchun mas'ul bo'lgan ixtisoslashtirilgan tarkibiy bo'linmalari xodimlari va mutaxassislari uchun kasbiy ta'lim va ularning malakasini oshirish tizimini shakllantirish.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi tizimida ishlab chiqarish va boshqaruv vazifalarini hal etishni avtomatlashtirishni ta'minlovchi 30 dan ortiq axborot tizimlari faoliyat ko'rsatmoqda. Jumladan:⁵

- energetika tizimining barcha asosiy boshqaruv bo'g'inlariga operativ va axborot xizmatlarini ko'rsatadigan avtomatlashtirilgan dispetcherlik boshqaruvi tizimining (OIC ASDU) operatsion va o'lchov dasturiy-apparat kompleksi. OIC ASDU energetika tizimining boshqaruv xodimlariga elektr energiyasini ishlab chiqarish, taqsimlash, uzatish va iste'mol qilishning uzluksiz texnologik jarayonini kuzatish imkonini beradi. Ushbu texnologik zanjirga kiruvchi barcha energetika tizimi korxonalari O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining ASDU ekspluatatsiya-o'lchov majmuasiga ulangan va energiya ob'ektlarining ish rejimi to'g'risidagi telemetrik ma'lumotlarni real vaqt rejimida kechayu kunduz uzatib boradi.

Quyidagilar sanoatda ishlaydi :

- texnologik maqsadlar uchun 25 dan ortiq dasturiy ta'minot paketlari, shu jumladan OIC ASDU ma'lumotlari bilan ishlaydiganlar (Rele himoyasi va favqulodda vaziyatlarni avtomatlashtirishni hisoblash, energiya yo'qotishlarini hisoblash, energiya tizimi ko'rsatkichlari, shartnomaviy oqimlar, uskunalar holati, chastotani avtomatik tartibga solish (AFR va CHAPV), energiya tizimi energiya iste'molini qisqa muddatli prognozlash, rejimlarni hisoblash, h.k.);

- iste'molchilar bilan elektr energiyasini hisobga olish va to'lash tartib-qoidalari bilan bog'liq jarayonlarning butun majmuasini avtomatlashtirish imkonini beruvchi «PC Electrouchet» elektr

4 Energetika vazirligi: maqsadlar, vazifalar, rejalar va yutuqlar. (<https://minenergy.uz/ru/lists/view/10> . (<https://www.rbasia.uz/rynok>)

5 Allaev K.R. Zamonaviy energiya va uning rivojlanish istiqbollari. Akademik Salimovning umumiy tahriri ostida A.U. T. " Muxlis va bir qarashda texnologiya ." 2021, 952 b.

energiyasini sotish va hisob-kitoblarni avtomatlashtirilgan hisobga olish va nazorat qilish kompleksi. Jumladan, "PC Electrouchet" yordamida O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi saytidagi shaxsiy kabinet orqali elektr energiyasi iste'molchilariga zarur interaktiv xizmatlar ko'rsatilmoqda.

Bundan tashqari, bank to'lov tizimlari va onlayn to'lov tizimlari orqali elektron to'lovlarni qabul qilish ko'zda tutilgan.

Tadbirkorlik subyektlarining elektr inshootlarini elektr tarmoqlariga ulash funksiyasi "BIR ORACHA" tamoyili bo'yicha amalga oshirilmoqda. O'zbekiston energetika sohasida raqamlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu borada ham turli loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasining elektroenergetika sohasida nazorat-nazorat va ma'lumotlarni yig'ish tizimi (SCADA) va energiyani boshqarish tizimi (EMS) joriy etiladi. Umumiy qiymati 90 million dollar bo'lgan ushbu investitsiya loyihasi Jahon banki tomonidan moliyalashtiriladi. Loyiha Prezidentning 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori doirasida ishlab chiqilgan "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturiga muvofiq amalga oshirilmoqda.⁶

Loyihaning maqsadi - elektr energetikasini boshqarishning zamonaviy avtomatlashtirilgan dispetcherlik tizimini yaratish; Raqamli energiya tizimlarining texnik-iqtisodiy asoslarini ishlab chiqish bo'yicha ishlar EDF-CIST (Fransiya) kompaniyasi bilan birgalikda amalga oshiriladi.

O'zbekiston Energetika vazirligi Rossiyaning ICS xoldingini mamlakat yoqilg'i-energetika kompleksini (YEK) raqamlashtirish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqish uchun jalb qildi. Rossiyaning ushbu kompaniyasining vazifalari qatoriga avtomatlashtirishning ilg'or jahon tajribasi va ularni O'zbekiston yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarida qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilish, yoqilg'i-energetika kompleksini raqamlashtirishning operativ modelini ishlab chiqish va joriy etish 2021-2025-yillarga mo'ljallangan.⁷

O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligida AKTni rivojlantirish bo'yicha strategik vazifani amalga oshirishning aniq yo'nalishlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yuqorida qayd etilgan farmonidan kelib chiqadigan vazifalarga muvofiq amalga oshirilmoqda. Kutilayotgan samara O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi boshqaruvi va faoliyati samaradorligini oshirishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining ISU MRP standartiga mos keladigan to'laqonli ERP tizimi bo'lishi, xususan, u elektr energiyasi ishlab chiqarish va uning samaradorligini monitoring qilishning yaxlit kompyuterlashtirilgan tizimini o'z ichiga olishi kerak; Ushbu tizim SCADA tizimini va eng muhim parametrlar va kompaniyaning boshqa xizmatlari bo'yicha ishlab chiqarish obyektlarining ish rejimlarini tahlil qilish tizimini o'z ichiga olishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining jismoniy AT infratuzilmasini, ya'ni korxonalarining korporativ va lokal tarmoqlarini yaratish, Ma'lumotlarni qayta ishlash markazini, ma'lumotlar bazalarini yaratish va saqlash bo'yicha dasturiy ta'minotni yaratish asosiy chora-tadbirlar majmuasidir. Ushbu bazasiz O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi axborot boshqaruvi tizimining samarali faoliyat yuritishi mumkin emas.

Avtomatlashtirilgan dispetcherlik boshqaruv tizimini (ADCS) ishlab chiqish kutilmoqda:

- OIC ASDU, SCADA-EMS – dispetcherlik boshqaruvi tizimi (energiya ma'lumotlarini boshqarish) – dispetcherlik nazoratining yuqori darajasi;

- SCADA-DMS - tarqatish tarmog'ini boshqarish - dispetcherlik nazoratining past darajasi;

Elektr energiyasini hisobga olish va iste'mol qilishni avtomatlashtirishning axborot tizimlarini joriy etish va rivojlantirish bizga quyidagilar uchun asos yaratish imkonini beradi:

- AIIIS KUE;

- Billing (PC «Elektro-Buxgalteriya» va boshqa etkazib beruvchilarning dasturlari);

- elektr energiyasini yo'qotishlarni hisoblash va tahlil qilish dasturlari;

- issiqlik elektr stansiyalarida texnologik jarayonlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari;

- gidroelektrostansiyalar uchun texnologik jarayonlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari;

⁶ Energetika vazirligi: maqsadlar, vazifalar, rejalar va yutuqlar. (<https://minenergy.uz/ru/lists/view/10> . (<https://www.rbasia.uz/rynok>).

⁷ Energetika vazirligi: maqsadlar, vazifalar, rejalar va yutuqlar. (<https://minenergy.uz/ru/lists/view/10> . (<https://www.rbasia.uz/rynok>).

- podstantsiyalarda texnologik jarayonlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimi;
- tuman va magistral elektr uzatish liniyalarida texnologik jarayonlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari;

- axborot xavfsizligi tizimini yaratish.⁸

O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi tomonidan tasvirlangan raqamlashtirish va AKTning rivojlanishi O'zbekiston Respublikasining intellektual elektr energetika tizimini (IES) yaratishda muhim qadam bo'ladi.

«Aqlli tarmoq», «aqli tarmoq», «zamonaviy tarmoq» va «kelajakdagi tarmoq», «faol-moslashuvchan tarmoq» atamaları bir xil tushunchani tavsiflaydi va ko'pincha elektr energetika sanoatida zamonaviy elektr tarmog'ining raqamli versiyasini tavsiflash uchun ishlatiladi - magistral yoki tarqatish, ular iste'molchilarning holatini va ish rejimini mustaqil ravishda kuzatib boradi, generatorlar, elektr uzatish liniyalari va elektr ta'minotining maksimal samaradorligini avtomatik ravishda amalga oshirishga imkon beradi. Birlamchi ahamiyatga ega va shuning uchun e'tiborga olinishi kerak bo'lgan 380 voltli tarmoqlar an'anaviy ravishda unchalik ahamiyatga ega emas, garchi u erda baxtsiz hodisalarning aksariyati va tijorat yo'qotishlarining asosiy qismi sodir bo'ladi.

Energiya tizimi «aqli» deb nomlanadi, chunki uning parametrlari o'zgaruvchan iste'mol rejimiga qarab faol ravishda o'zgaradi, bu o'zgarishlarga javob berish algoritmlariga kiritilgan, ya'ni ular moslashuvchan. Bunday elektr tarmog'ining yaratilishi elektr tarmoqlari majmuasining tizim ishonchligini oshirish, texnik-iqtisodiy samaraga erishish, yangi ob'ektlarni qurish uchun kapital qo'yilmalarni qisqartirish, ishlab chiqarish va iste'molning o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan energiya oqimlarini moslashuvchan tartibga solish imkonini beradi. Aqlli tarmoq ko'proq bilan tavsiflanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ishning nazariy-uslubiy qismidagi ilmiy xulosalarga tayangan holda ta'kidlash mumkinki, O'zbekiston energetika tizimini raqamlashtirish va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida rivojlantirishning asosiy strategik maqsadi – intellektual elektr energetika tizimini (IES) yaratish, energiya tizimlarini rivojlantirishning so'nggi jahon tendentsiyalariga mos keladi, energiyaning maksimal iqtisodiy samaradorligini, elektr ta'minoti ishonchligini va davlatning energiya xavfsizligini ta'minlaydi va takliflarga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak;

- raqamlashtirish va AKTdan keng foydalanish asosida O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi faoliyati samaradorligini oshirish;

- aholi va tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlari ko'rsatishni optimallashtirish, -ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari sifati va ulardan foydalanish qulayligini oshirish, -ularni ko'rsatish tartib-taomillarini soddalashtirish va muddatlarini qisqartirish, -O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligidan davlat xizmatlarini olish bilan bog'liq fuqarolar va tashkilotlarning ma'muriy xarajatlarini kamaytirish;

- milliy axborot makonining birligini ta'minlash, shuningdek, davlat axborot-kommunikatsiya infratuzilmasidan samarali foydalanish;

- O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi faoliyati to'g'risidagi axborotning ochiqligini oshirish va undan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;

- O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi boshqaruvining barcha darajalarida qabul qilinadigan qarorlarni axborot-tahliliy ta'minlash tizimini takomillashtirilsa maqsadli bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. B. Panshin. Raqamli iqtisodiyot: kontseptsiya va rivojlanish yo'nalishlari. Ilm-fan va innovatsiya. Ilmiy va tahliliy jurnal. 3-son (193). 2019 yil mart.
2. Allaev K.R. Zamonaviy energiya va uning rivojlanish istiqbollari. Akademik Salimovning umumiy tahriri ostida A.U. T. « Muxlis va bir qarashda texnologiya .» 2021, 952 b.
3. Energetika vazirligi: maqsadlar, vazifalar, rejalar va yutuqlar. (<https://minenergy.uz/ru/lists/view/10> . (<https://www.rbasia.uz/rynok>) .

8 Energetika vazirligi: maqsadlar, vazifalar, rejalar va yutuqlar. (<https://minenergy.uz/ru/lists/view/10> . (<https://www.rbasia.uz/rynok>)

4. Energetika vazirligi: maqsadlar, vazifalar, rejalar va yutuqlar. (<https://minenergy.uz/ru/lists/view/10> . (<https://www.rbasia.uz/rynok>) .

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100